

mexicon

Zeitschrift für Mesoamerikaforschung

Journal of Mesoamerican Studies – Revista sobre Estudios Mesoamericanos

Vol. XXXVII

April 2015

Nr. 2

Contents

mexicon XXXVII (2)

Cover

Antonio Benavides C., Iken Paap
Dzhehkabtún y Edzná, Campeche:
edificios de planta circular 29–33

Obituaries 33–34

News 34–35

Conferences & Meetings 35–36

Rersearch Notes

Ivan Savchenko
The Last Monument of Naranjo, Peten, Guatemala:
A Reconstruction of the Late Dynastic History
of the Naranjo Polity 36–39

Stephan Merk
El Delfin, a newly discovered Maya site in the
area between the Chenes and the Rio Bec regions 39–43

Christophe Helmke, Kong F. Cheong, Paul F. Healy,
Mads S. Jørgensen
A Painted Spondylus Shell from Burial 1-9,
Pacbitun, Belize 43–47

Arlen F. Chase and Diane Z. Chase
A New Terminal Classic Carved Altar
from Caracol, Belize 47–49

Contribution

Matthew A. Bost
A Late Postclassic Maya Crypt from Sarteneja,
Belize 49–55

Recent Publications

Dissertations 2012 55–56

Impressum 56

Cover

Dzhehkabtún y Edzná, Campeche: edificios de planta circular

Antonio Benavides C. e Iken Paap

En la arquitectura maya las construcciones de planta circular no son comunes. Se conocen algunos casos bien documentados en sitios como Becán, El Tigre, Uxmal, Chichén Itzá y Nohmul. Pero conforme avanzan las investigaciones, en múltiples puntos del mundo maya han ido surgiendo nuevos ejemplos de tales tipos de edificación. En esta contribución nos interesa presentar dos ejemplos de basamentos circulares encontrados en tiempos recientes en Dzhehkabtún y en Edzná, sitios del norte de Campeche que distan 35 km en línea recta.

Dzhehkabtún: Plataforma 84

En el curso de las investigaciones arqueológicas relacionadas con la ocupación tardía del sitio de Dzhehkabtún, Campeche, en 2013 se excavó una plataforma de planta circular, con

escalones en su lado poniente y con restos de un edificio redondo en la parte superior.

La construcción se ubica en la parte central del sitio, a 40 metros al este de un patio palaciego y a 50 metros al sur del juego de pelota (fig. 2). La Plataforma 84 tiene un diámetro de 13 m y mide aproximadamente 2,1 m de altura. La última fase de ocupación de la plataforma 84 se excavó completamente en 2013 (portada), y se exploró un pozo estratigráfico de 3 m por lado desde la superficie hasta llegar a la roca madre (fig. 3).

Estratigráficamente, esta plataforma es claramente una construcción post-clásica en el sentido de la palabra: se construyó directamente encima de los ejes de plataformas vecinas de edificios del Clásico Tardío. Debajo de su eje norte encontramos los vestigios de un edificio que por razones arquitectónicas datamos en el Clásico Temprano.

La plataforma 84 se puede reconstruir como una construcción de planta prácticamente circular con tres cuerpos concéntricos y una superficie accesible por una escalera amplia en su lado oeste. La superficie estaba originalmente cubierta por un piso de estuco y se encontró parcialmente rodeada de un muro bajo, también circular, abierto hacia la escalera (fig. 4). El primer nivel de la plataforma y la escalera se construyeron con piedras de revestimiento bien labradas de alta calidad, provenientes de edificios más antiguos. Los dos niveles siguientes y el muro circular se hicieron con piedras burdas y se cubrieron con una capa gruesa de estuco. A diferencia de la situación en Edzná, aquí no pudimos identificar ningún resto de edificio dentro del muro circular encima de la plataforma.

El análisis de la cerámica y la lítica todavía no se ha completado. Se advierte claramente que el relleno de la plataforma contiene sobre todo material descontextualizado del Clásico Tardío y Terminal. Notamos una cantidad abundante de navajas de obsidiana, junto con tiestos de cerámica importada del Petén, ambos hallazgos indicadores de relaciones de intercambio de larga distancia durante el Clásico. No había depósitos de basura habitacional asociados con el edificio. El diseño y los rasgos encontrados claramente indican un uso no habitacional de la construcción, lo que confirma las observaciones generales sobre este tipo de edificios en otros sitios mayas (Szymański 2010: 52; Kowalski et al. 1996: 8).

La posición y estructura de esta plataforma son comparables con otra construcción, también de planta circular, registrada en Edzná (Andrews 1984: Map 3) que fue excavada en 2011 por Antonio Benavides C. y datada como propia del Clásico Terminal (Cfr. Benavides 2014: 170–173, *vide infra*) y con otra edificación similar excavada en Uxmal en 1992 por Jeff Kowalski y Alfredo Barrera Rubio (Kowalski et al. 1996). Los autores datan la construcción de la última en el Clásico Terminal y mencionan la existencia de cerámica Tohil Plumbate en contextos post-ocupacionales, como *terminus ante quem* para la construcción de la misma.

El ejemplo de Dzhehkabtún no alcanza las dimensiones de las plataformas mencionadas. A diferencia de Uxmal, ningún fragmento de cerámica postclásica se encontró asociado a la estructura investigada. Esto sigue el rasgo general de Dzhehkabtún y Edzná que cuentan con un auge de actividades constructivas tardías (Clásico Terminal Tardío), aparentemente por completo basado en una población local sin acceso a las vajillas ‘de lujo’ de la época.

Fig. 2. Dzehkabtún. Ubicación de la Plataforma 84.

Fig. 3. Perfil esquemático de la estructura con el perfil norte del pozo estratigráfico al centro. Por razones de estabilidad la superficie excavada se redujo a 3 m por 3 m en la parte más baja de la cala. En gris: nivel del escombro anterior a la excavación.

Fig. 4. La Plataforma 84 tras su consolidación (abril 2013).

Edzná: Estructura 425

Desde sus primeros registros este inmueble fue entendido como una edificación de planta circular (Andrews 1984, Mapa 3; Matheny et al. 1983, Plano K 12) (fig. 5). En 2011 tuvimos oportunidad de excavarla, iniciando operaciones por su costado sur pensando en hallar una escalinata que le diera acceso desde la Plaza Poniente, junto al Nohochán.

Fig. 5. Edzná. Ubicación de la Estructura 425 en la esquina superior izquierda (Plano K 12 de Matheny et al. 1983).

No obstante, sólo encontramos el desplante curvilíneo del primer cuerpo, siempre construido con sillares burdamente labrados. La exploración del lado poniente siguió mostrando

Fig. 6. Edzná. Planta de la Estructura 425.

Fig. 8. Edzná. Costado oriental de la Estructura 425.

Fig. 9. Edzná. Dibujo reconstructivo de la Estructura 425 desde el norte.

Fig. 7. Edzná. Lado norte de la Estructura 425.

el muro curvo del primer cuerpo pero también registramos alineaciones muy deterioradas de alguna construcción del Preclásico. El lado oriente no fue excavado porque allí se une con la escalinata del Nohochná. En el sector suroeste la excavación permitió encontrar una subestructura parcialmente desmantelada que sirvió como soporte de la Estructura 425 (fig. 6). Dicha subestructura corre sobre un eje este-oeste, fue recubierta con sillares bien cortados y ensamblados propios de la arquitectura Puuc y conservó tres escalones en el lado norte. Todos esos elementos fueron consolidados y dejados visibles.

Retornando a la Estructura 425, cuenta con tres cuerpos circulares y una sola escalinata en el norte. Las gradas Puuc antes comentadas tienen casi 9 metros de ancho y fueron complementadas con otros cuatro escalones de factura tosca hasta alcanzar la altura del basamento (fig. 7). Este cubre un diámetro de 23 m.

Arriba de la construcción hallamos un aposento de planta circular con un diámetro interior promedio de 12.50 m. En

su interior, en el costado sur, se erigió otro aposento pero de planta rectangular y también con entrada por el norte (fig. 8). Este espacio fue logrado reutilizando sillares bien cortados. Los muros de la construcción circular y los de la habitación rectangular que contiene debieron ser manufacturados con materiales perecederos (fig. 9). La mayoría de los materiales cerámicos recuperados durante la excavación de la Estructura 425 corresponde al periodo Clásico Terminal (900–1050 d.C.).

Referencias bibliográficas

- Andrews, George F.
1984 *Edzna, Campeche, Mexico. Settlement patterns and monumental architecture; Summer research project, Univ. of Oregon, Eugene*. Reprint. Culver City: Foundation for Latin American Anthropological Research.

Benavides C., Antonio

2014 *La arquitectura precolombina de Edzná, Campeche*. Campeche Gobierno Municipal 2012-2015, Campeche.

Kowalski, Jeff Karl, Alfredo Barrera Rubio, Heber Ojeda Más y José Huchim Herrera

1996 Archaeological excavations of a round temple at Uxmal: Summary discussion and implications for northern Maya culture history. En: Martha J. Macri y Jan McHargue (eds.): *Eighth Palenque Round Table, 1993*. San Francisco: PARI, 281–296.

Matheny, R. T.; D. L. Gurr; D. W. Forsyth y F. R. Hauck

1983 *Investigations at Edzna, Campeche, Mexico*. Vol. 1, Part 2: Maps. New World Archaeological Foundation, Publ. 46. Brigham Young University. Provo, Utah.

Szymański, Jan

2010 Round structures in Pre-Columbian Maya architecture. *Contributions in New World Archaeology* NS 2: 35–71.

Fig. 1. portada: Dzehkabtún, Plataforma 84: superficie de la última fase constructiva.
